

TRIBUNALES

de Justicia

Revista mensual de jurisprudencia, doctrina y práctica procesales

Directores: Ignacio Díez-Picazo Giménez / Ignacio Borrajo Iniesta

N.º 2 – Febrero 1997

Acumulación de acciones

Competencia sobre los procesos penales pendientes

Polémica sobre el estatuto de los Magistrados del Tribunal Supremo

Declaración de parlamentarios en calidad de imputados

§ 26.—JUZGADO DICTA SENTENCIA TRAS ELEVAR CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD. FALTA SOBREVENIDA DEL JUICIO DE RELEVANCIA

Ex parte Inés García Vargas.

Tribunal Constitucional (Pleno).

Auto de 29 de octubre de 1996. Recurso de súplica del Abogado del Estado frente a la providencia de admisión de la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1325/1996 planteada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Burgos.

Abogado: del Estado.

Hechos y cuestiones jurídicas

El Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Burgos planteó cuestión de inconstitucionalidad sobre el denominado sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, concretamente respecto de la expresión «en todo caso» del artículo 1.2 y respecto del inciso «todos los daños» del apartado primero, punto 1, del Anexo, ambos del Decreto 632/1968, de 21 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, en la redacción dada a dichos preceptos por la Disposición Adicional Octava de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. La cuestión de inconstitucionalidad sostenía, en síntesis, que dicho sistema, en la medida en que fija unas cuantías máximas a las indemnizaciones por daños corporales causados en accidentes de circulación, no asegura la integridad de la reparación del daño y, por ello, es contrario a los artículos 14, 15 y 24.1 CE.

La cuestión de inconstitucionalidad se planteó en el seno de un juicio verbal una vez concluido el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia. El Juez razonaba en el Auto de planteamiento de la cuestión que aun cuando el siniestro que dio lugar al proceso se produjo antes de la entrada en vigor de la Ley 30/1995, de 30 de noviembre, las disposiciones cuestionadas eran aplicables al caso, porque, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la obligación de reparar daños y perjuicios constituye una deuda de valor cuya cuantía ha de determinarse con referencia a la fecha en que la liquidación se realice en la sentencia de condena (o, en su caso, en ejecución de sentencia). Aplicando las normas cuestionadas, D.^a Inés García Vargas sólo podría ser indemnizada por los treinta días de incapacidad padecidos a razón de tres mil pesetas diarias, mientras que si las normas cuestionadas fueran inconstitucionales y se aplicase el principio de reparación íntegra, la indemnización estaría en torno a las siete mil pesetas diarias.

La Sección Segunda del Tribunal Constitucional acordó, por providencia de 9 de julio de 1996, admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad. El 18 de julio de 1996 el Abogado del Estado presentó un escrito por el que, personándose en el proceso, interponía recurso de súplica frente a la providencia de admisión a trámite de la cuestión, alegando que el órgano judicial proponente había dictado Sentencia en el proceso a quo con fecha 28 de marzo de 1996, antes de dictarse la providencia de admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad, por lo que había desaparecido el denominado juicio de relevancia. El 1 de agosto de 1996 la Sección de Vacaciones dictó providencia teniendo por interpuesto el recurso de súplica y acordando recabar del Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Burgos testimonio de la Sentencia al parecer dictada.

En efecto, por el Juzgado se remitió testimonio de la Sentencia, en la que se estimaba parcialmente la demanda. En ella, el Juez, tras reconocer «la evidente dependencia del fallo de esta resolución, en particular respecto a la lesionada D.^a Inés García Vargas, con lo que se resuelva en la cuestión de inconstitucionalidad planteada», decide, no obstante, reconocer a la demandante las cantidades a las que en todo caso tendría derecho de acuerdo con el cuestionado sistema de baremos, sin perjuicio de que si las normas cuestionadas fueran declaradas inconstitucionales y fuera procedente aplicar el criterio de íntegra reparación, la indemnización reconocida a la Sra. García Vargas se podría complementar en ejecución de sentencia a través del correspondiente incidente.

Recibido el testimonio, el Fiscal General del Estado presentó escrito de alegaciones solicitando la estimación del recurso de súplica, por considerar, en síntesis, que se daba una ausencia sobrevenida del juicio de relevancia.

270

octubre 1996

INCONSTITUCIONALIDAD

Resolución de la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Resolución de la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de 29 de octubre de 1996, admitir el recurso de súplica y se inadmite la cuestión de inconstitucionalidad.

Resolución de la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de 29 de octubre de 1996, admitir el recurso de súplica y se inadmite la cuestión de inconstitucionalidad.

Resolución de la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de 29 de octubre de 1996, admitir el recurso de súplica y se inadmite la cuestión de inconstitucionalidad.

Resolución de la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de 29 de octubre de 1996, admitir el recurso de súplica y se inadmite la cuestión de inconstitucionalidad.

Resolución de la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de 29 de octubre de 1996, admitir el recurso de súplica y se inadmite la cuestión de inconstitucionalidad.

El Tribunal Constitucional, tras un extenso obiter dictum acerca de la naturaleza y caracteres de la cuestión de inconstitucionalidad, en el que recuerda que el planteamiento de ésta no impide al órgano judicial proponente adoptar cierto tipo de resoluciones judiciales siempre que no dé aplicación a la norma legal cuestionada, estima el recurso de súplica presentado e inadmite a trámite la cuestión. La ratio decidendi consiste en que los órganos judiciales no pueden retirar una cuestión de inconstitucionalidad presentada ni les está permitido aplicar en el proceso a quo la norma cuestionada, mas este efecto sólo se produce cuando la cuestión de inconstitucionalidad ha sido admitida a trámite por el Tribunal Constitucional. Si la aplicación de la norma cuestionada en el proceso a quo se produce, como en este caso, antes de que finalice la fase de admisión de la cuestión de inconstitucionalidad, lo que procede es inadmitir ésta.

Fallo

Se estima el recurso de súplica y se inadmite la cuestión de inconstitucionalidad.

Fundamentos jurídicos

Primero: El Abogado del Estado interpone recurso de súplica contra la admisión a trámite de la presente cuestión de inconstitucionalidad. Pide que se declare su inadmisión por carecer de relevancia los preceptos legales cuestionados en el proceso a quo, al haber dictado sentencia el órgano judicial proponente.

Por su parte, el Fiscal General del Estado considera que, como consecuencia de la sentencia recaída en el proceso a quo, la cuestión de inconstitucionalidad planteada carece de relevancia y, por consiguiente, de objeto, por lo que interesa la estimación del recurso de súplica.

Este Tribunal ha comprobado, en efecto, en uso de la potestad que le otorga el art. 88.1 LOTC, que el Juzgado de Primera Instancia dictó Sentencia sobre el fondo del litigio civil que pendía ante él, y en cuyo seno había surgido la duda de constitucionalidad planteada ante nosotros. Lo hizo pocos días después de elevar la cuestión, antes de que este Tribunal se hubiera pronunciado sobre su admisión a trámite. Y lo hizo en términos tales que impiden que la cuestión suscitada pueda surtir efectos en el litigio civil en el que había surgido. Estos dos elementos son determinantes para inadmitir la cuestión planteada, aunque esa decisión no se alcance de una manera tan directa como se postula en el recurso de súplica.

Segundo: El mero dato de que el órgano judicial que ha promovido una cuestión de inconstitucionalidad adopte resoluciones dentro de ese mismo proceso en el que la cuestión se ha originado, no vulnera ningún precepto legal ni vacía, por sí solo, el proceso constitucional abierto acerca de la validez de la ley. Nada impide, al Tribunal a quo la adopción de las medidas cautelares que fueran precisas para asegurar los resultados del juicio, e incluso los efectos de la futura Sentencia de este Tribunal resolviendo la cuestión, como tampoco existe obstáculo para que lleve a cabo otros actos de instrucción y de ordenación del proceso que no guarden relación con la validez de la ley cuestionada, pues el proceso de fondo sigue pendiente ante él en situación procesal de detención.

En efecto, la cuestión de inconstitucionalidad no es «un instrumento procesal que quepa utilizar para transferir al Tribunal Constitucional la decisión de litigios concretos», ya que éstos corresponden a la competencia del órgano judicial que plantea la cuestión (STC 17/1981, f.j. 1). Este Tribunal limita su competencia a pronunciarse acerca de la validez del precepto cuestionado (SSTC 141/1988, f.j. 4, y 41/1990, f.j. 2). Simétricamente, todas las incidencias ajenas a la determinación de la validez de la ley cuestionada, y por tanto al objeto del proceso de inconstitucionalidad, siguen siendo competencia del

Tribunal que conoce del fondo del asunto.

El litigio o causa en el que se suscita la cuestión de inconstitucionalidad sigue vivo, y precisamente su pendiente constituye un presupuesto del proceso constitucional, de tal modo que su extinción sin sentencia conlleva la decadencia sobrevenida del proceso ante este Tribunal (AATC 945/1985, 107/1986 y 723/1986). El órgano judicial que ha elevado la cuestión mantiene la competencia sobre el litigio de fondo, para resolverlo en definitiva una vez que este Tribunal se haya pronunciado sobre la constitucionalidad de la ley aplicable al caso, de tal modo que si aquél perdiera su competencia sobre el caso, la cuestión planteada por él decaería igualmente (ATC 501/1989).

Y no deja de resultar significativo que nuestra Ley Orgánica dispone que el órgano judicial remita testimonio de los autos principales (art. 36 LOTC), permaneciendo los originales, así como las piezas separadas que hubieran podido formarse, bajo la custodia del Tribunal competente.

Tercero: Por consiguiente, el mero hecho de que el Juzgado pronuncie una o varias resoluciones en el litigio a quo, después de haber planteado la cuestión, no sería suficiente, por sí solo, para que la cuestión de inconstitucionalidad perdiera su objeto. La forma que revisten esas resoluciones es, en sí misma, indife-

rente (STC 76/1982, f.j. 1). Lo determinante es apreciar si, al dictar su resolución, el Tribunal *a quo* ha venido a dar aplicación a la ley cuestionada, de tal modo que vacía a la cuestión por él suscitada de todo efecto o significado práctico dentro del proceso de origen.

Cuarto: Eso es exactamente lo que ha ocurrido en el pleito civil del que dimana la presente cuestión de inconstitucionalidad. El Juzgado no se ha limitado a adoptar medidas cautelares, dirigidas a asegurar los efectos de una futura sentencia sino que ha dictado un fallo que aplica los mismos preceptos cuya constitucionalidad ha puesto en cuestión ante este Tribunal: ha condenado a los demandados en el proceso civil a que paguen una indemnización, cuya cuantía ha sido liquidada en la propia sentencia, aplicando el sistema de valoración de daños y los baremos que había sometido al enjuiciamiento de este Tribunal, incurriendo así en clara incorrección procesal cuyos efectos jurídicos no nos incumbe ahora determinar, dado el concreto ámbito a que se construye este recurso de súplica. Ello priva a la cuestión de todo efecto práctico en el litigio del que ha surgido.

Por ende, el enjuiciamiento constitucional de la norma cuestionada no puede ser ya, como previene el art. 35 LOTC, un juicio de constitucionalidad necesario para que el Juzgado proponente pueda adoptar una decisión en el proceso. Una vez firme el fallo que aplica la ley controvertida, la cuestión ha quedado reducida a «un juicio de inconstitucionalidad en abstracto,

desligado del caso particular y, por ello, improcedente a todas luces en una cuestión de inconstitucionalidad» (ATC 1316/1988, 2).

Quinto: La constatación de que el Juzgado que ha promovido la presente cuestión ha dictado seguidamente sentencia, cuyo fallo aplica los mismos preceptos que han sido cuestionados, no conduce automáticamente, empero, a la inadmisión sin más de la cuestión de inconstitucionalidad, como postula el Abogado del Estado con apoyo del Fiscal.

Los Tribunales de Justicia tienen la atribución de elevar la cuestión de inconstitucionalidad cuando lo estimen procedente (art. 35 LOTC, art. 5.3 LOPJ). Pero una vez admitida a trámite la cuestión y sometida así a la jurisdicción de este Tribunal, el órgano judicial pierde toda facultad de disposición sobre ella, quedando vinculado a lo que en definitiva resuelva la Sentencia constitucional sobre la validez de la ley (art. 38.3 LOTC).

Los Autos de este Tribunal en que se apoya el recurso de súplica no inadmitieron cuestiones de inconstitucionalidad, sino que las declararon extinguidas por desaparición de su objeto. Y dicha desaparición nunca fue debida a la libre decisión del Tribunal *a quo*, sino a la extinción del proceso de fondo por razones ajenas a él, como el desistimiento de las partes (AATC 107/1986 y 281/1990) o la satisfacción extraprocesal de la pretensión que se encontraba sometida a su conocimiento (AATC 945/1985 y 723/1986), cuando no porque el

mismo Tribunal que había planteado la cuestión perdió la competencia sobre el litigio o causa de origen (ATC 501/1989).

Procede, por ello, entender que el Juzgado o la Sala proponente de una cuestión de inconstitucionalidad no pueden, una vez admitida esta a trámite, retirarla ni les está, en consecuencia, legalmente permitido aplicar en el proceso *a quo* la norma cuestionada dictando sentencia, en tanto no sea decidido por este Tribunal el proceso constitucional.

Sexto: Por lo que concierne al caso, la sentencia en la que el Juzgado aplicó la Ley sometida a la cuestión de inconstitucionalidad y cuya firmeza ha cerrado con fuerza de cosa juzgada el proceso *a quo* fue dictada antes de que este Tribunal hubiera admitido a trámite la cuestión, y antes de que la providencia de admisión hubiera sido publicada oficialmente y le hubiera sido comunicada al órgano judicial proponente. Eso es lo que ha permitido que se dedujera en tiempo hábil recurso de súplica contra la providencia de admisión, por lo que todavía nos encontramos en la fase de admisión de la cuestión, regida por el apartado 1 del art. 37 LOTC.

Por ello, atendiendo a todas las circunstancias que concurren en el proceso y habiendo sido oído en esta fase de recurso el Ministerio Fiscal, procede inadmitir la cuestión de inconstitucionalidad por faltar las condiciones procesales adecuadas para su admisión, de conformidad con el art. 37.1 LOTC (ATC 1316/1988).

272

COMENTARIO

El presente Auto del Tribunal Constitucional es relevante por resolver una situación anómala: el Juez que plantea una cuestión de inconstitucionalidad seguidamente dicta sentencia en el pleito del que la cuestión dimana. Tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía General del Estado sostienen que con ello se produce una desaparición sobrevinida de la relevancia de la cuestión planteada y que, en consecuencia, debe procederse a inadmitirla. El Tribunal Constitucional acaba por estimar dicha petición, pero no sin antes aportar ciertos matices.

Así, el Tribunal afirma, en primer lugar, que el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad no despoja absolutamente al órgano judicial proponente de su jurisdicción sobre el proceso *a quo*, sino

que la misma se mantiene en todo aquello que sea ajeno al objeto del proceso de constitucionalidad, esto es, todo aquello que no implique aplicación de la norma legal cuestionada. A modo de ejemplo, señala el Tribunal cómo es concebible que el tribunal *a quo* adopte medidas cautelares o lleve a cabo actos de instrucción y de ordenación del proceso. Ciertamente, el artículo 35.2 LOTC dispone que el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad se realice «una vez concluido el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia», pero ello no es óbice para la realización de ciertos actos procesales. Al fin y al cabo, aunque la regla sea que la cuestión se plantee en el momento anterior a dictar sentencia, la jurisprudencia constitucional ya ha tenido ocasión de aclarar que esta norma debe entenderse ampliamente, en el sentido de que la cuestión debe plantearse en el momento anterior a dictar la resolución en la que habría de aplicarse la norma cuestionada, sea dicha resolución la sentencia definitiva o cualquier otra. De este modo, aunque no sea lo normal, cabe que el órgano judicial proponente pueda y deba, una vez planteada la cuestión, dictar resoluciones que no impliquen aplicación de la norma legal cuestionada. Como dice gráficamente el Tribunal Constitucional, «el litigio o causa en el que se suscita la cuestión de inconstitucionalidad sigue vivo». Es más, la pendency del proceso *a quo* constituye presupuesto procesal del proceso de constitucionalidad, de modo que la terminación anormal del proceso *a quo* implica la terminación anormal del proceso constitucional por desaparición sobrevenida de su objeto. Que el proceso *a quo* sigue real y técnicamente pendiente resulta obvio en la medida en que la resolución definitiva del mismo sólo podrá tomarse a la luz de la resolución que el Tribunal Constitucional dicte respecto de la cuestión de inconstitucionalidad. Indicio, por lo demás, como señala el Auto comentado, de que el órgano judicial proponente no queda despojado absolutamente de su jurisdicción sobre el pleito o causa y que resulta concebible, por tanto, la realización de ciertos actos procesales una vez planteada la cuestión de inconstitucionalidad, es que los autos del proceso *a quo* permanecen ante el tribunal *a quo*, el cual debe limitarse a remitir al Tribunal Constitucional un testimonio de los mismos y no el original (art. 36 LOTC).

Ahora bien, en el presente caso, el Juez *a quo* no se limitó a dictar alguna de esas resoluciones judiciales respecto de las cuales el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad no le desapodera. El Juez dictó sentencia. Aparentemente, con ello privó de objeto a la cuestión de inconstitucionalidad. Pero, y he aquí la segunda matización importante que hace el Tribunal, «la constatación de que el Juzgado que ha promovido la presente cuestión ha dictado seguidamente sentencia, cuyo fallo aplica los mismos preceptos que han sido cuestionados, no conduce automáticamente, empero, a la inadmisión sin más de la cuestión de inconstitucionalidad». Según el Tribunal, la cuestión de inconstitucionalidad no se configura como un proceso en el que el órgano judicial proponente tenga poder de disposición sobre el objeto del proceso. El órgano judicial proponente no puede desistir del proceso de inconstitucionalidad. Teniendo en cuenta que el órgano judicial *a quo* no es técnicamente parte en el proceso ante el Tribunal Constitucional, sino que dicho proceso lo que constituye propiamente es una cuestión prejudicial devolutiva y suspensiva, más correcto sería decir que la subsistencia de la prejudicialidad no queda a la discreción del órgano judicial competente para la cuestión principal. De este modo, durante la pendency del proceso ante el Tribunal Constitucional, el órgano judicial proponente de la cuestión carece de jurisdicción para aplicar la norma legal cuestionada. Ahora bien, y éste es el punto central, ese efecto sólo se produce en el momento en que la cuestión de inconstitucionalidad es admitida a trámite por el Tribunal Constitucional.

Varios son los interrogantes que suscita esta línea jurisprudencial. En primer lugar, el Tribunal Constitucional no especifica cuál es el exacto *dies a quo* de ese desapoderamiento del órgano judicial proponente de la cuestión para aplicar la norma legal cuestionada, porque se refiere indistintamente de la fecha de la providencia de admisión, la de la publicación oficial de dicha providencia y la de la comunicación al órgano judicial de la admisión. ¿Cuál de las tres es la relevante? Aunque el Tribunal no lo especifique, parece lógico entender que ha de ser la primera de ellas, esto es, la fecha de la providencia de admisión, incluso aunque la misma aún no sea firme.

En segundo lugar, ¿qué ha de suceder si, a diferencia de lo que acaeció en el presente caso, el órgano judicial *a quo* hubiese dictado sentencia una vez admitida a trámite la cuestión de inconstitucionalidad? El Tribunal tampoco lo especifica, ya que no resulta necesario a los efectos del presente caso, pero cabe deducir *contrario sensu* que el órgano judicial *a quo* habría incurrido en un defecto que *lato sensu* cabría considerar de falta de jurisdicción y que en sentido estricto debería reputarse una causa de nulidad de pleno derecho de la sentencia consistente en haberla dictado prescindiendo total y absoluta-

1996

ntea-
eten-
rigen

ue el
e una
ad no
a trá-
onse-
o apli-
norma
ia, en
Tribu-

l caso,
zgado
estión
ya fir-
za de
quo fue
tribunal
a cues-
dencia
blicada
a sido
cial pro-
ermitido
o hábil
a provi-
lo que
n la fase
n, regida
7 LOTC.

as las cir-
en en el
ódo en
Ministerio
la cues-
id por fal-
sales ade-
de con-
7.1 LOTC

la: el Juez
del que la
n que con-
e, en con-
a petición,

nalidad no
a quo, sino

mente de las normas esenciales de procedimiento establecidas por la ley (art. 238.3 LOPJ). Ahora bien, pocas dudas caben de que esa infracción legal sólo podría ser hecha valer, en su caso, a través del recurso que cupiese frente a la sentencia.

En tercer lugar, ¿por qué es el momento de la admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad el que fija el momento preclusivo de la aplicabilidad por el Juez *a quo* de la norma legal cuestionada? ¿Por qué no se considera que es la emisión del propio auto de planteamiento de la cuestión la que desahoga al Juez para aplicar la norma legal cuestionada? Al fin y al cabo, el auto de planteamiento, una vez firme, debe tener el efecto vinculatorio propio de la cosa juzgada formal en el proceso en que se dictó. El órgano judicial que dicta sentencia está desconociendo la vinculación intraprocesal que la firmeza de dicho auto conlleva. El Tribunal Constitucional parece haberse guiado por la idea de que el denominado juicio de relevancia, presupuesto de la cuestión y garantía del carácter concreto de dicha institución, debe realizarse atendiendo a la situación existente en el momento de la admisión y no en el momento del planteamiento. Mas en todo caso, no está de más señalar que esta postura conduce a un círculo vicioso en el que no queda suficientemente explicada la elección de la admisión a trámite como momento a partir del cual el órgano judicial ya no puede aplicar la norma legal cuestionada.

En cuarto y último lugar, cabe plantearse alguna duda acerca de la incorrección del proceder del Juzgado proponente de la cuestión. Ciertamente, como regla general debe reputarse incorrecto dictar sentencia en un pleito una vez planteada cuestión de inconstitucionalidad. El presente caso, no obstante, presenta alguna singularidad. Que el Juez era plenamente consciente de la pendencia de la cuestión lo demuestra el esmero con que justificó su posición, que llanamente puede ser resumida así: incluso aunque las normas legales cuestionadas fuesen inconstitucionales la demandante tendría derecho a determinada cantidad de dinero en concepto de daños y perjuicios. Es decir, cualquiera que sea el resultado del proceso de inconstitucionalidad, la Sra. García Vargas tendrá en todo caso derecho a una determinada indemnización. De este modo, el Juez dicta sentencia fijando la indemnización en la cuantía que permiten las normas cuestionadas y difiere, en su caso, a la fase de ejecución de sentencia la liquidación del resto de la indemnización para el caso de que el Tribunal Constitucional declare la inconstitucionalidad de los preceptos cuestionados. A mi juicio, y sin perjuicio de reiterar que como regla no resulta admisible dictar sentencia una vez planteada cuestión de inconstitucionalidad, este proceder no resulta en absoluto descabellado. Lo que en sentido técnico hizo el Juez fue aplicar de oficio el artículo 360 LEC y considerar que la parte de la condena que dependía de la constitucionalidad de los preceptos cuestionados era ilíquida y sería liquidada, si llegaba el caso, en fase de ejecución de sentencia a través del incidente previsto en los artículos 928 LEC. Ciertamente la decisión se apoya en una interpretación audaz y discutible de lo que significa iliquidez de la condena a los efectos del artículo 360 LEC. Sin embargo, con ello se conseguía mayor celeridad en la tutela judicial del derecho subjetivo de la Sra. García Vargas al resarcimiento de los daños y perjuicios causados. A mi modo de ver y en contra de lo que señala el Tribunal Constitucional, dictar esa sentencia en el pleito no privaba a la cuestión de efecto práctico en el litigio del que surgió. Es más, bien entendido el denominado carácter concreto del control de constitucionalidad de las leyes que con la cuestión de inconstitucionalidad se asegura, la única parte del fallo del pleito que dependía de la validez de las normas cuestionadas era precisamente aquella que el Juez decidió diferir para ejecución de sentencia.